

TENDÊNCIAS CIENTÍFICAS NO USO DE BIOPOLÍMEROS E POLÍMEROS SUSTENTÁVEIS APLICADOS À COSMÉTICOS

Debora Lopes Emerich Pereira¹

¹Mestrado em Ciência e Tecnologia de Polímeros – Universidade Federal do Rio de Janeiro, debora.emerich@ima.ufrj.br

DOI:10.5281/zenodo.17162808

Introdução: Nas últimas décadas a indústria cosmética tem buscado alinhar vertentes de inovação e sustentabilidade diante da crescente preocupação com meio ambiente. Dessa forma, os polímeros biodegradáveis destacam-se como alternativas aos derivados do petróleo, oferecendo menor impacto ambiental e aplicações com potencial inovador em formulações e embalagens. O crescimento recente das publicações científicas sobre o tema reflete esse interesse global, mas ainda necessita de sistematização. Assim, a análise bibliométrica surge como opção de ser usada como ferramenta para mapear a produção científica e identificar tendências no uso de polímeros sustentáveis aplicados a cosméticos. **Objetivos:** O presente estudo tem como objetivo realizar uma análise bibliométrica da produção científica relacionada ao uso de polímeros sustentáveis em cosméticos, identificando a evolução temporal das publicações, os principais países que publicam sobre o tema, e as tendências temáticas emergentes na área. **Metodologia:** A condução metodológica baseou-se em uma revisão bibliométrica na base de dados *Scopus* utilizando a seguinte combinação de palavras chaves: *TITLE-ABS-KEY(("biodegradable polymers" OR "biopolymers" OR "sustainable polymers") AND ("cosmetics" OR "makeup" OR "personal care") AND ("sustainability" OR "eco-friendly")) AND PUBYEAR > 2007 AND PUBYEAR < 2024*. A pesquisa foi realizada em agosto de 2025, buscando os termos nos campos “*tittle, abstract, keywords*”, delimitando o período entre o início das publicações do tema filtrado, 2007, e 2024. Os dados avaliados foram coletados no setor “*Analyze results*” da base de dados escolhida. **Resultados:** A análise bibliométrica na base *Scopus* identificou 149 publicações sobre polímeros biodegradáveis e sustentáveis aplicados a cosméticos entre 2007 e 2024, tornando evidente que se trata de um tema relativamente recente, mas em expansão. O aumento mais expressivo ocorreu a partir do ano de 2016, com destaque para 2024, quando 46 trabalhos na área foram publicados, o que demonstra o fortalecimento da pauta da sustentabilidade no setor cosmético. Os tipos de documentos mais frequentes

I ENPROEC

I ENCONTRO PROFISSIONAL DE ESTÉTICA E COSMÉTICA

Novas Tecnologias em Procedimentos e Dermocosméticos

25 e 26 de agosto de 2025

foram artigos de revisão (36,9%) e artigos originais (28,9%), seguidos por capítulos de livro (22,1%) e trabalhos em conferências (5,4%), sugerindo não apenas avanço experimental, mas também a necessidade de obter conhecimento aplicável à área. Os principais países notáveis como produtores de conhecimento foram Índia, Itália e China, com destaque para a Índia, que corresponde 36,9% dos documentos analisados. Esse destaque provavelmente é proveniente da combinação entre mercado interno em expansão, tradição em produtos de origem natural e incentivo do governo e indústria local, o que cria um meio favorável para a busca de pesquisas em polímeros sustentáveis aplicados à cosmética. Em seguida temos a França, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil, o que reflete a importância estratégica do setor tanto em países de economias emergentes quanto com tradição em pesquisa. A análise por áreas de conhecimento mostrou maior concentração na área de Química (14,8%), Ciência dos materiais (12,7%), Bioquímica (11,5%) e Engenharia química (10,7%), indicando que a discussão sobre polímeros biodegradáveis em cosméticos é interdisciplinar. **Conclusão:** A análise bibliométrica demonstrou que as pesquisas envolvendo polímeros biodegradáveis e sustentáveis aplicados a cosméticos apresentaram uma evolução significativa nos últimos anos, com destaque para 2024 como o ano que resultou em maior número de publicações. A observação de uma forte contribuição de países como Índia, Itália e China, reforçou o caráter global do tema. As publicações concentram-se em áreas como Química, Ciência dos materiais, Bioquímica e Engenharia química, confirmando a natureza interdisciplinar do tema. Sendo assim, os resultados indicam que a busca por soluções mais sustentáveis na indústria cosmética deixou de ser apenas uma tendência emergente e se fortaleceu como uma linha estratégica de inovação científica e tecnológica em expansão.

Palavras-Chave: Análise bibliométrica; Sustentabilidade; Biodegradável; Tendências.